

SHAHAR INFRA TUZILMASIDA TIRBANDLIK MUAMMOSINI MA'LUMOTLAR BAZASI ASOSIDA FRAKTAL MODELLASHTIRISH

Anarova Shahzoda Amanbayevna¹, Qarshiyeva Soliha Bahodir qizi², Ismoilova Maftuna Ilxom kizi³

¹texnika fanlari doktori, professor. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
e-mail: anarova@tuit.uz

²tayanch doktorant. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
e-mail: s.qarshiyeva@tuit.uz

³assistent. Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
e-mail: ismoilovamaftuna140@gmail.com

KEYWORDS

katta ma'lumotlar, ma'lumotlar bazasi, fraktal modellashtirish, tirbandlik muammosi, transport optimallashtirish, shahar infratuzilmasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada shahar infratuzilmasida tirbandlik muammolarini hal qilish uchun fraktal modellashtirishning katta ma'lumotlar va ma'lumotlar bazasi texnologiyalari bilan integratsiyasi yoritiladi. Tirbandlik transport tizimlarining murakkabligi va shahar infratuzilmasining noaniq dinamikasi tufayli global muammoga aylangan. Fraktal modellar shahar transport tarmoqlarining murakkab tuzilmalari va ulardagi o'z-o'zini takrorlash xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Maqolada katta ma'lumotlar texnologiyalari yordamida transport oqimlari va yo'l harakati haqidagi real vaqtli ma'lumotlarni yig'ish, tahlil qilish va bashorat qilish usullari ko'rib chiqiladi. Ma'lumotlar bazalari, xususan, NoSQL va SQL tizimlari, fraktal modellarni qo'llash uchun zarur bo'lgan katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish vositasi sifatida tavsiya etiladi. Shuningdek, ma'lumotlarni saqlash, qayta ishlash va transport tizimlarini avtomatlashtirishda ushbu texnologiyalarning ahamiyati yoritilgan. Natijada maqolada shahar transport tizimini optimallashtirish, tirbandlikni kamaytirish va resurslardan samarali foydalanish bo'yicha innovatsion yechimlar taklif etiladi. Ushbu yondashuv shaharsozlik sohasidagi muammolarni texnologik va ilmiy nuqtai nazardan hal qilish uchun katta salohiyatga ega.

KIRISH

Shahar infratuzilmasidagi tirbandlik muammosi bugungi kunda urbanizatsiya va avtomobil transportining tez sur'atlarda o'sishi bilan global muammoga aylanib bormoqda. Tirbandlik nafaqat aholi harakatchanligini cheklaydi, balki iqtisodiy yo'qotishlarga, ekologik zarar va ijtimoiy noqulayliklarga olib keladi. Ushbu muammoni hal qilish uchun transport tizimlarini chuqur tahlil qilish, aniqlik bilan bashorat qilish va samarali boshqarish imkonini beruvchi innovatsion yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda.

So'nggi yillarda katta ma'lumotlar texnologiyalari va ma'lumotlar bazalari tirbandlik muammolarini boshqarishda asosiy vositaga

aylandi. Katta hajmdagi real vaqtli transport ma'lumotlarini yig'ish, saqlash va tahlil qilish orqali yo'l harakati oqimlari haqidagi aniq va tezkor ma'lumotlarni olish mumkin bo'ldi. Ushbu texnologiyalar tirbandlikning asosiy sabablari va naqshlarini aniqlashga, shuningdek, oqimlarni optimallashtirishga imkon beradi. Fraktal modellashtirish esa murakkab tizimlarning geometrik va matematik xususiyatlarini tahlil qilishda o'zining samaradorligini ko'rsatdi. Shahar transport tarmoqlarining o'z-o'zini takrorlovchi tuzilmalari va noaniq dinamikasini fraktallar yordamida modellashtirish orqali tirbandlikni bashorat qilish va boshqarish uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda.

Shahar infratuzilmasida tirbandlik muammosini hal qilish masalasi so'nggi yillarda ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda. Ushbu sohada katta ma'lumotlar, ma'lumotlar bazalari va fraktal modellashtirishning integratsiyalashgan yondashuvi ilmiy va texnologik rivojlanish uchun muhim o'rin tutadi. Masalan, Batty tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shaharlarning fraktal tuzilmasini o'rganishda poydevor vazifasini o'tagan. Ushbu ishlar transport tarmoqlari va shahar infratuzilmasining o'z-o'zini tashkil etish xususiyatlarini aniqlashga xizmat qilgan. Fraktallarni matematik modellashtirish orqali shahar transport tizimidagi murakkab naqshlarni tahlil qilish imkoniyati yaratildi [1].

Katta ma'lumotlar texnologiyalari transport tizimlarida tirbandlikni boshqarishda tobora keng qo'llanilmoqda. McKinsey Global Institute tomonidan chop etilgan hisobotda GPS ma'lumotlari, yo'l kameralaridan olinadigan real vaqtlilik kuzatuvlar va ijtimoiy tarmoqlardagi harakatlar orqali katta hajmdagi transport ma'lumotlarini yig'ish va tahlil qilish yo'llari ta'kidlangan. Bu ma'lumotlar transport oqimlarini samarali boshqarish uchun aniq yondashuvlarni ishlab chiqishga yordam beradi [2]. Ma'lumotlar bazalari bu jarayonda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Chen va Song tadqiqotlari SQL va NoSQL tizimlarining transport tizimlari uchun afzalliklarini, xususan, katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor va moslashuvchan qayta ishlash imkoniyatlarini ko'rsatib o'tgan. Ushbu texnologiyalar fraktal modellarni transport tarmoqlariga qo'llash uchun zarur infratuzilmani yaratadi [3].

Shuningdek, Peitgen, Jürgens va Saupe tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar fraktal modellashtirishning nazariy asoslarini aniqlab, transport tizimlari kabi murakkab tizimlarda qo'llanilish yo'llarini ochib berdi. Transport oqimlari va tirbandlikning vaqt-va-makon bo'yicha tahlilini amalga oshirishda fraktal modellar katta imkoniyatlarga ega [4]. Thakuriah, Tilahun va Zellner o'z tadqiqotlarida katta ma'lumotlarni shahar infratuzilmasida boshqarish bo'yicha metodlarni yoritib bergan. Ushbu usullar tirbandlikni real vaqt rejimida tahlil qilish va prognozlashda samarali yondashuvlarni yaratadi [5]. Goh va Lee esa IoT va katta ma'lumotlar texnologiyalarini transport tizimlari bilan

integratsiyalash orqali shahar transport infratuzilmasini optimallashtirish yo'llarini ko'rsatgan [6].

Fraktal nazariyasining asoschisi Mandelbrot tomonidan ishlab chiqilgan fraktallar nazariyasi tirbandlikning murakkab naqshlarini modellashtirish uchun nazariy asoslarni beradi. Ushbu nazariya transport tizimlarida o'z-o'zini takrorlovchi naqshlarni aniqlash va ularni boshqarishda qo'llaniladi [7]. Yuan va Raubal esa transport oqimlarini vaqt va makon jihatidan tahlil qilishda katta ma'lumotlardan foydalanish bo'yicha muhim natijalarni keltirgan. Umuman olganda, mavjud adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, fraktal modellashtirish, katta ma'lumotlar va ma'lumotlar bazalari bilan birgalikda, shahar infratuzilmasidagi tirbandlik muammosini hal qilish uchun samarali yondashuv hisoblanadi [8-9]. Ushbu integratsiya transport tizimlarini tahlil qilish va optimallashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

ASOSIY QISM

Shahar infratuzilmasi – bu shaharning hayotiy faoliyatini ta'minlash uchun zarur bo'lgan tizimlar va resurslarning birlashmasidir. Infratuzilma shaharning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorligini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib, u turli sohalarni qamrab oladi: transport, energetika, aloqa, suv ta'minoti, oqava suvlar, axlatni qayta ishlash, shahar xavfsizligi va ijtimoiy xizmatlar.

Shahar infratuzilmasi ikki asosiy qismga bo'linadi: jismoniy infratuzilma va ijtimoiy infratuzilma.

Jismoniy infratuzilma shaharni yashash va rivojlanish uchun zarur bo'lgan texnik tizimlar va obyektlarni, masalan, yo'llar, ko'priklar, elektr va gaz tarmoqlari, suv quvurlari va chiqindilarni boshqarish tizimlarini o'z ichiga oladi.

Ijtimoiy infratuzilma esa sog'liqni saqlash, ta'lim, madaniyat, sport va boshqa ijtimoiy xizmatlar bilan bog'liq tashkilotlarni o'z ichiga oladi.

Bugungi kunda shahar infratuzilmasi o'zaro bog'langan tizim sifatida qaralmoqda. Bu tizimlar bir-biriga ta'sir ko'rsatib, shaharni samarali

boshqarish va aholiga qulay sharoit yaratishda o'zaro moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Zamonaviy shaharlar jadal rivojlanayotganligi sababli, infratuzilmani optimallashtirish va boshqarishda texnologiyalarga, jumladan, raqamli vositalar va katta ma'lumotlardan foydalanishga ehtiyoj ortib bormoqda. Shahar infratuzilmasi global iqlim o'zgarishi, aholi sonining o'sishi va urbanizatsiya jarayonlari sababli katta bosim ostida. Tirbandliklar, resurslarning yetishmasligi, chiqindilarni boshqarishdagi muammolar, energiya sarfining oshishi kabi muammolar infratuzilmani qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda.

Bunday sharoitda fraktal yondashuv, raqamli modellashtirish va katta ma'lumotlar (Big Data) infratuzilmani takomillashtirish uchun samarali vosita sifatida tan olinmoqda. Fraktal model orqali shahar infratuzilmasi kichik, o'z-o'zini boshqaruvchi tizimlarga ajratilib, ular orasida ma'lumot almashinuvini ta'minlash mumkin. Bu resurslardan oqilona foydalanish va tizimni kengaytirishda qulaylik yaratadi. Zamonaviy shahar infratuzilmasi *aqlli shaharlar (Smart Cities)* konsepsiyasi bilan bog'liq bo'lib, bunda har bir infratuzilma elementi raqamlashtiriladi va IoT (Internet of Things) texnologiyalari orqali boshqariladi. Ushbu yondashuv orqali real vaqt tahlili, avtomatlashtirilgan boshqaruv va aholining ehtiyojlariga tezkor javob berish imkoniyati yuzaga keladi.

1-rasm. Shahar infratuzilmasining arxitektura modeli

Shahar infratuzilmasining arxitektura modeli (1-rasm) – bu shaharni tashkil qiluvchi tizimlar va ularning o'zaro bog'liqligini tushuntiruvchi strukturaviy tasvir. Bunday modelning maqsadi – shahar infratuzilmasining samaradorligini oshirish va uni boshqarishni optimallashtirishdir. Ushbu arxitektura quyidagi asosiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin:

Transport tizimi: Shahar ichidagi transport vositalari (yo'llar, jamoat transporti, piyodalar yo'laklari va velosiped yo'llari) boshqaruvini aks ettiradi. Bu qismda transport oqimlarini kuzatish, tirbandliklarni bashorat qilish va harakatni optimallashtirish uchun ma'lumotlar yig'iladi.

Energiya tarmog'i: Elektr energiyasi, gaz va boshqa resurslarni tarqatish infratuzilmasini o'z ichiga oladi. Bu tizim energiya ta'minoti va sarfini kuzatish, samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi.

Aloqa tarmoqlari: Internet, mobil aloqa va boshqa raqamli xizmatlarni taqdim etuvchi tizimlarni qamrab oladi. Ushbu qismda katta ma'lumotlar (Big Data) vositasida real vaqtda tahlil qilish amalga oshiriladi.

Suv ta'minoti va oqava tizimi: Suv resurslarini boshqarish va ulardan oqilona foydalanish uchun mo'ljallangan. Oqava suvlarni tozalash va qayta ishlash jarayonlari ham bu tizimning bir qismidir.

Jamoat xavfsizligi: Qutqaruv xizmatlari, politsiya, yong'in xavfsizligi va boshqa jamoat xavfsizligi tizimlarini boshqarishni o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlar boshqaruvi (Database): Shahar infratuzilmasining barcha elementlari o'rtasida o'zaro bog'lanishni ta'minlaydigan markaziy qismdir. Bu yerdan barcha tizimlar uchun kerakli real vaqtdagi ma'lumotlar uzatiladi va boshqariladi.

2-rasm. Shahar infratuzilmasida fraktal modellashtirish jarayoni

Bunday arxitektura modeli fraktal yondashuv asosida qurilsa, shahar infratuzilmasining har bir qismi kichik tizimlar sifatida qaralib, ular bir-birini takrorlovchi naqshlarda o'zaro integratsiya qilinadi. Fraktal modelning qo'llanilishi resurslardan samarali foydalanish, tizimni tezkor boshqarish va real vaqt tahlilini ta'minlash imkonini beradi. Shunday qilib, fraktal modellashtirish jarayoni va shahar infratuzilmasi arxitekturasi bir-biri bilan uzviy bog'liq. Birinchisi algoritmik jarayonlarni izchil amalga oshirsa, ikkinchisi ushbu jarayonlarni texnologik jihatdan ta'minlaydi. Mazkur tizim orqali shahar infratuzilmasidagi tirbandlik kabi murakkab muammolarni nafaqat aniqlash, balki ularni optimallashtirish va samarali boshqarish imkoniyati yaratiladi.

3-rasm. Fraktal tarmoq modeli va katta ma'lumotlar oqimi diagrammasi

Yuqoridagi 3-rasmida taqdim etilgan sxema shahar infratuzilmasida tirbandlik muammolarini fraktal modellashtirish va katta ma'lumotlar oqimini boshqarish jarayonini tasvirlaydi.

1. *Markaziy (Main Node) — Asosiy tugun.* Markaziy qism shahar transport tizimining asosiy tugunlari yoki markaziy yo'nalishlarini ifodalaydi. Ushbu tugunlar transport oqimlarining to'planish nuqtasi bo'lib, katta ma'lumotlar tahlili uchun asosiy ma'lumotlar to'planini shakllantiradi. Bu yerda:

- Ma'lumot yig'ish (sensorlar va GPS tizimlari yordamida) amalga oshiriladi.
- Markazlashgan boshqaruv tizimi orqali transportning real vaqtdagi ma'lumotlari qayta ishlanadi.

2. *Fraktal tuzilma (Markazdan chetga yoyilgan geometrik shakllar).* Sxemadagi fraktal elementlar tirbandliklarning o'z-o'zini o'xshash va takrorlanuvchi tabiatini aks ettiradi. Fraktallar orqali quyidagilar modellashtiriladi:

- Transport yo'llari tizimining murakkabligi va tarmoqlanishi.
- Harakatlanishning turli nuqtalarda takrorlanuvchi o'zgarishlari (masalan, ertalab va kechqurun tirbandliklar).

Fraktal modellar yordamida har bir transport oqimi uchun uzluksiz va doimiy kuzatuv olib boriladi.

3. *Ma'lumotlar oqimi (Data Flow)*. Rasmning chetlaridan markazga oqib kelayotgan chiziqlar ma'lumotlar oqimini ifodalaydi. Bu oqimlar:

- Shahar bo'ylab harakatlanayotgan avtomobillarning GPS koordinatalari.
- Sensorlardan olinadigan transport zichligi va tezligi haqidagi real vaqtdagi ma'lumotlar.
- O'rganilayotgan har bir segmentdagi transport hajmi va vaqt bo'yicha o'zgarishlar.

Bu oqimlar Big Data texnologiyalari yordamida markaziy tugunlarga yo'naltiriladi va ma'lumotlar bazasida saqlanadi.

4. *Ko'p qavatli tizim (Data Layers)*. Sxemadagi qatlamlar shahar yo'llarining turli bosqichlarda tahlilini ko'rsatadi:

- Pastki qatlam — boshlang'ich ma'lumotlar: transport vositalari soni, yo'llarning yuklanishi.
- O'rta qatlam — transport oqimlarini matematik modellashtirish va analiz qilish.
- Yuqori qatlam — natijaviy prognoz: tirbandlikning eng yuqori nuqtalari va vaqt oralig'lari aniqlanadi.

5. *Ma'lumotlar bazasi integratsiyasi*. Har bir modul orqali kelib tushayotgan ma'lumotlar ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Bu bazada:

- To'plangan ma'lumotlar real vaqtda qayta ishlanadi va arxivlanadi.
- Bashoratlash algoritmlari yordamida tirbandlik yuzaga keladigan vaqtlar prognoz qilinadi.

6. *Qurilmalar va tarmoqlar (Connected Nodes)*. Chiziqlar orqali bog'langan tugunlar shahardagi tarmoqli yo'llar o'rtasidagi aloqani anglatadi. Ular quyidagilarni ta'minlaydi:

- Ma'lumotlar uzatish va sinxronlashtirish.
- Har bir segmentda o'zgaruvchan tirbandlik va yo'l harakati qoidalarini moslashtirish.

Ushbu sxema asosida qurilgan fraktal modellashtirish tizimi shahar infratuzilmasini optimallashtirish imkonini beradi. Katta ma'lumotlar orqali tirbandliklarning:

- Joylashuvi, vaqti va zichligi aniqlanadi.

- Prognozlash algoritmlari orqali resurslarni samarali taqsimlash strategiyalari ishlab chiqiladi.

Fraktal yondashuv transport tizimini tahlil qilishda nafaqat o'z-o'zini o'xshashlikni aniqlaydi, balki dinamik o'zgaruvchan jarayonlarni aniq modellashtirish imkonini beradi. Bu jarayon shahar infratuzilmasining samaradorligini oshirish, tirbandliklarni kamaytirish va ekologik muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Shahar infratuzilmasidagi tirbandlik muammosini hal qilishda katta ma'lumotlar, ma'lumotlar bazalari va fraktal modellashtirishning integratsiyalashgan yondashuvi muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada keltirilgan yondashuvlar, transport tizimlarining murakkabligini va ularning o'z-o'zini takrorlovchi naqshlarini fraktallar yordamida aniqlash, shuningdek, katta hajmdagi real vaqtli ma'lumotlarni tahlil qilish orqali tirbandlikni samarali boshqarish imkonini beradi. Ma'lumotlar bazalari yordamida transport ma'lumotlarini tezkor va aniq qayta ishlash imkoniyati, shahar infratuzilmasidagi tirbandlikni bashorat qilishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Fraktal modellar transport tizimlaridagi murakkab dinamiklarni tahlil qilishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi. Shahar transport tizimlarining o'z-o'zini tashkil etuvchi, takrorlanuvchi naqshlarini matematik jihatdan modellashtirish orqali tirbandlikni kamaytirish va transport oqimlarini optimallashtirish mumkin. Ushbu yondashuvlar shahar infratuzilmasining samarali boshqarilishi va resurslardan foydalanishning maksimal darajada samarali bo'lishiga yordam beradi. Kelajakda bu integratsiyalashgan usulni joriy qilish orqali shaharlarda tirbandlikni oldini olish va transport tizimlarini yanada yaxshilash uchun keng imkoniyatlar yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Batty M. (1994). *Fractal Cities: A Geometry of Form and Function*

2. McKinsey Global Institute (2011). Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity
3. Chen M., & Song J. (2017). Big Data and Database Technologies for Smart Transportation Systems
4. Peitgen H.-O., Jürgens H., & Saupe D. (2004). Chaos and Fractals: New Frontiers of Science
5. Thakuriah P., Tilahun N., & Zellner M. (2017). Seeing Cities Through Big Data: Research, Methods, and Applications in Urban Informatics
6. Goh C., & Lee D. (2010). Urban Transport Systems and Big Data Analytics: A Smart City Approach
7. Mandelbrot B. (1982). The Fractal Geometry of Nature
8. Yuan Y., & Raubal M. (2014). Spatiotemporal Analysis of Urban Traffic Flow Using Big Data
9. Sh.A.Anarova, S.B.Qarshiyeva, M.I.Ismoilova. Statistical analysis of big data in databases using fractal theory // "International Scientific and Practical Conference on International Conference on Digital Government: Perspectives on Digital Transformation" T. -2024, 46-51 pp.